

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
HENDRA
NIM. 180101110261**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Papaya (*Cacica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rumput, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak bebas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Subkelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Dilleniidae tampak jelas berkembang dari Magnoliidae, tipe karpel yang apokarp pada Dilleniidae merupakan penghubung antara subkelas Magnoliidae dan Dilleniidae, dari subkelas Magnoliidae, merupakan Familia Liliaceae diduga

merupakan Familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilleniidae, dalam subkelas Dilleniidae, Familia Theales sentral sebab semua ordo (kecuali Dilleniales) dalam subkelas Dilleniidae berkembang dari Theales. Subkelas Dilleniidae terdiri atas 13 ordo, 78 Familia, kurang lebih 25.000 species. Tiga per empat dari sejumlah species tersebut berasal dari 5 ordo, yaitu Violales (5000 species), Capparales (4000 species), Ericales (4000 species), Theales (3500 species), dan Malvales (3000-3500 species), dan ordo-ordo yang lain antara lain yaitu Dilleniales, Lecythidales, Nepenthales, Salicales, Batales, Diapensales, Ebenales dan Primunales.

Gambar 1. *Hibiscus rosa-sinensis*

Gambar 2. *Mimusops elengi* L.

Gambar 3. *Hibiscus tiliaceus* L.

Gambar 4. *Carica papaya* L.

Gambar 5. *Passiflora foetida* L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Akar

B. Pangkal Akar

(Sumber: Luis, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Erling, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ibu Tulang Daun
- D. Pangkal Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ibu Tulang Daun
- D. Pangkal Daun

(Sumber: Subhan, 2017)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Benang Sari

D. Tangkai Putik

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota

B. Tangkai Putik

C. Benang Sari

D. Putik

(Sumber: Halland, 2018)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

(Sumber: Costa, 2018)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Berkas Daun

C. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Berkas Daun

C. Pangkal Batang

(Sumber: Nash, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

(Sumber: Hanafi, 2018)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Bunga Jantan

B. Bunga Betina

2) Literatur

Keterangan:

A. Bunga Jantan

B. Bunga Betina

(Sumber: Ziyus, 2020)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Exocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

2) Literatur

Keterangan:

A. Exocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

(Sumber: Nisa, 2017)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

(Sumber: Kane, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Deco, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Daun

B. Tepi Daun

C. Ujung Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Daun

B. Tepi Daun

C. Ujung Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Benang Sari

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Benang Sari

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Buah

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Cabang Batang

B. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Cabang Batang

B. Permukaan Batang

(Sumber: Ernesto, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Pertulangan Daun
- E. Ujung Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Pertulangan Daun
- E. Ujung Daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Daun Pelindung

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Daun Pelindung

(Sumber: Anderson, 2014)

F. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

B. Daun Penutup

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

B. Daun Penutup

(Sumber: Emmanuel, 2014)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

(Sumber: Tello, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Permukaan Batang

C. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Permukaan Batang

C. Pangkal Batang

(Sumber: Erling, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Helaian Daun
- C. Tepi Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Helaian Daun
- C. Tepi Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Pangkal Akar

(Sumber: Frenkie, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota

B. Putik

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Anderson, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Buah

(Sumber: Emanuel, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan Liana	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenial	Biennial	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Membelit	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Memeperlihatkan Berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur Pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi Menjadi	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Kertas	Tipis dan Lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Jantan dan Betina	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati Tunggal	Sejati Tunggal	Sejati Tunggal	Sejati Tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
Sumber	: (Heyne, 1987)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu memiliki perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu memiliki jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus

karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) tersebar (Folia sparsa) karena pada tiap-tiap buku batang hanya terdapat satu daun. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya bulat telur. Pangkal daunnya tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bulat telur serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun bergerigi karena sinusnya dan angulusnya sama-sama lancip. Urat daun yang menyirip karena daun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya dengan tekstur seperti kertas dan berwarna hijau. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik.

Menurut (Darjanto, 1982) tanaman bunga sepatu tergolong ke dalam tanaman perdu atau semak tahunan yang tumbuh tegak. Tanaman ini dapat mencapai tinggi 3 meter. Bunga sepatu adalah bunga tunggal berbentuk terompet dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm. Setiap bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak, yang masing-masing dilindungi oleh kelopak tambahan (epicalyx). Hal ini membuat kelopak bunga seperti terdiri dari dua lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar dengan warna yang tergantung dari jenis kultivarnya. Bunga sepatu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril adalah bagian bunga yang bukan

merupakan organ reproduksi. Bagian steril bunga terdiri dari ibu tangkai bunga (pedunculus), tangkai bunga (pedicellus), daun pelindung (brachtea), dasar bunga (receptacle), daun tangkai (brachteola), dan perhiasan bunga yang meliputi kelopak bunga (sepal) dan mahkota bunga (petal). Berbeda dengan bagian steril, bagian fertil bunga adalah bagian yang merupakan organ reproduksi yang benang sari dan putik (pistillum). Sementara itu, putik dan benang sari memiliki struktur yang sangat berbeda. Secara umum, benang sari bunga sepatu terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar berupa banyak sel parenkimatis yang memiliki vakuola yang tak beruang antar-sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat trikومات, kutikula, dan stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis, dan di bagian paling dalam terdapat ruang sari (lokulus) yang berisi butir-butir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis tumbuhan berbeda.

Menurut (Harry, 1994) pada umumnya, tanaman bunga sepatu bersifat steril sehingga tidak menghasilkan buah, namun pada beberapa kultivar khusus buah tetap dihasilkan. Buah bunga sepatu berukuran kecil berbentuk bulat lonjong dengan diameter 4 mm. Biji bunga sepatu berwarna putih ketika masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua. Biji ini dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan generatif jika Anda ingin mencoba membudidayakan. Batang tanaman bunga sepatu berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Diameter batang berukuran 9 cm dan ketika masih muda berwarna ungu dan setelah tua berwarna putih kotor. Daun bunga sepatu adalah daun tunggal. Tepi daun beringgit dengan ujung runcing dan berpangkal tumpul. Panjang rata-rata daun 10 sampai 16 cm dan lebar 5 sampai 11 cm. Akar bunga sepatu adalah akar tunggal dengan panjang rata-rata 30 sampai 60 cm berwarna coklat muda.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*): 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a.....**75.Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau..... **119**
- 119b. Tanaman lain..... **120**
- 120b. Tanaman tanpa getah..... **128**

128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5b. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju. **5. Hibiscus**

5. Hibiscus

3. a. Daun mahkota tepi rata *Hibiscus rosa-sinensis*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. Kembang sepatu, Ind, Kembang wera, S, Wora war, J, Wora-wari, J (Peny.), Bungo reghang, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Papaya (*Carica papaya L.*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Familia	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya L.</i>
Sumber	: (Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, papaya (*Carica papaya L.*) merupakan tumbuhan dengan habitus herba yaitu tumbuhan dengan batang yang lunak dan berair. Papaya (*Carica papaya L.*) merupakan tanaman berperiodisitas bienial yaitu tumbuhan untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Papaya (*Carica papaya L.*) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar

pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Papaya (*Carica papaya* L.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun.

Papaya (*Carica papaya* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada papaya (*Carica papaya* L.) tersebar (*Folia sparsa*) karena pada tiap-tiap buku batang hanya terdapat satu daun. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena papaya (*Carica papaya* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya bulat jika panjang: lebar = 1:1 bangun daun yang demikian ini. Pangkal daunnya berlekuk serta ujung daun yang runcing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju keatas dan pertemuannya pada puncak yang membentuk suatu sudut lancip. Tepi daun berbagi menjadi. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena bunga tidak memiliki semua kelengkapan bunga. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki buah sejati tunggal karena terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Tyas, 2008) morfologi papaya (*Carica papaya* L.) merupakan akar dengan sistem akar tunggang (*radix primaria*), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Daun (*folium*) merupakan tumbuhan yang penting dan umumnya tiap tumbuhan mempunyai

sejumlah besar daun. Daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari, bergerigi dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (lamina). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar. Batang (caulis) merupakan bagian yang penting untuk tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m.

Menurut (Warisno, 2003) tanaman pepaya memiliki 3 jenis bunga yaitu: Bunga jantan (masculus), adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja (unisexual). Bunga jantan biasanya terdapat pada pohon jantan. Pohon jantan mudah dikenal karena memiliki malai, bunga bercabang banyak yang mengantung dengan bunga-bunga yang lebat. Jenis pohon ini tidak akan menghasilkan buah karena bunganya tidak mempunyai bakal. Bunga betina (pistilate) adalah bunga yang hanya memiliki putik saja. Bunga betina biasanya terdapat pada pohon betina. Pohon betina memiliki inflorescensia dengan 3-5 bunga betina yang bertangkai pendek. Bahkan sering hanya dengan sebuah bunga betina yang duduk di ketiak daun. Ukuran bunganya cukup besar. Tanpa adanya pohon jantan atau pohon sempurna, pohon betina ini tidak dapat menghasilkan buah. Bunga sempurna (hermaprodit), adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari (biseksual). Memiliki bunga yang sempurna susunannya, dapat melakukan penyerbukan sendiri maka dapat ditanam sendirian. Terdapat 3 jenis pepaya sempurna yaitu, berbenang sari 5 dengan bakal buah bulat, berbenang sari 10 dengan bakal buah lonjong, dan berbenang sari 2 – 10 dengan bakal buah mengkerut.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L.: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**
- 119. Tanaman lain.....**120**
- 120a. Tanaman bergetah.....**121**
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....**124**

- 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....**125**
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....**126**
- 126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae (Bangsa papaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang tedapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 -10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 -100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 -75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat

telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan birisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel bejerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. Pepaya, Ind, Gedang, s, Md, Katés, J, Md. *Carica papaya L.*

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus L.</i>
Sumber	: (Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, waru (*Hibiscus tiliaceus L.*) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*) memiliki akar serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus

ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berseling (*Folia disticha*) karena pada tiap-tiap buku batang terdapat 2 daun yang saling berseling. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Pangkal daunnya berlekuk serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun bergerigi karena sinusnya dan angulusnya sama-sama lancip. Urat daun yang menyirip karena daun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya. Daun dengan tekstur yang kasap. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Dan memiliki buah sejati tunggal karena terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Dalimartha, 2000) morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna cokelat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna cokelat.

Biji kecil, bewarna cokelat muda. Tanaman waru merupakan tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang tanaman waru ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung.

Kunci Determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus*): 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b-139b -140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a.....**75. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**

14a.	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b.	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman lain.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	121
128b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b.	Bakal buah menumpang.....	162
162b.	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b.	Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b.	Bunga tidak demikian.....	169
169b.	Bunga tak bertaji.....	171
171a.	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1)	

	kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b.	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b.	Benang sari banyak.....	176
176a.	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beryang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5b. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju.

5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. a. Pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun

kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 tau. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. Waru laut, Ind, S, J, Waru lot, S, Wande, J, Waru lengis, J, baru, MD.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida L.*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida L.</i>
Sumber	: (Heyne, 1987)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida L.*) merupakan tumbuhan dengan habitus semak yaitu tumbuhan batang berkayu, batang pokoknya tidak jelas, percabangan dekat dengan tanah dan tinggi kurang dua meter. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida L.*) merupakan tanaman berperiodisitas annual yaitu tumbuhan yang umumnya pendek, umumnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Ciplukan blungsung/cemot

(*Passiflora foetida* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Ciplukan blungsung/cemot memiliki percabangan simpodial, batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkinakan menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki arah tumbuh batang membelit karena pertumbuhan batangnya naik keatas dengan menggunakan penunjangseperti batang yang memanjat. Bentuk batang membulat dengan permukaan batang yang berambut.

Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) tersebar (Folia sparsa) karena pada tiap-tiap buku batang hanya terdapat satu daun. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya membulat. Pangkal daunnya berlekuk. Tepi daun bercangap. Urat daun Urat daun yang menjari karena ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari dengan tekstur berbulu halus yang berwarna hijau. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki buah sejati tunggal karena terjadi dari satu bunga dengan

satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Sunarjono, 1987) akar ciplukan (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar ciplukan berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar ciplukan biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar ciplukan memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu – bulu halus. Batang ciplukan (*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun ciplukan (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm. Bunga ciplukan (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah ciplukan (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji ciplukan (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji ciplukan memiliki selaput yang keras. Biji ciplukan memiliki warna hitam. Biji ciplukan di kelilingi oleh daging nya. Biji ciplukan tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Kunci determinasi:

Ciplukan blungsung: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-
28b-29b-30b-31a..... **84. Passifloraceae.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan
benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat
(golongan 2).....**27**

27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi
menyirip rangkap.....**28**

28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**

29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi
tertancap pada daun.....**30**

30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun
kerapkali berlekuk.....**31**

31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak
rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga
kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerpakali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5, daun mahkota 5, kerpkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju

bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kaceprek, S, Ki leuleueur, S, Pacean, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsum, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebanales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.
Sumber	: (Van Steenis, 1997)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang

menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki arah tumbuh memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) berhadapan. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena bunga Tanjung (*Mimusops elengi* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya jorong karena perbandingan panjang: lebar = $1\frac{1}{2}$ -2: 1. Pangkal daunnya tumpul karena pengaruh dari bentuk daun jorong. Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun menyirip karena karena daun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya dengan tekstur tipis seperti kertas dan berwarna hijau. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki bagian bunga lengkap karena karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Serta memiliki buah yang berbentuk biji berwarna hitam. Dan memiliki buah sejati tunggal karena terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini

dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Dahlan, 1992), morfologi tanjung (*Mimusops elengi* L.) Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Jenis ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya terjadi pada bulan february sampai dengan mei.

Kunci Determinasi:

Tanjung (*Mimusops Elengi* L.): 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120a - 121b - 124b - 125a - 126b-127a.....**102. Sapotaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunganya biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (Jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang Nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota atau 2 x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah serupa buah bunny, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....**3. Mimusops**

3. Mimusops

Pohon tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang ± 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dalam menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. Tanjung, Ind, S, J, Md. *Mimusops elengi* L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu dan berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang. Memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Daunnya bersifat tunggal, tata letak tersebar (*Folia sparsa*). Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bulat telur. Pangkal daunnya tumpul, ujung daun yang meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun yang menyirip dengan tekstur seperti kertas dan berwarna hijau. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (*calix*), mahkota (*corolla*), benang sari dan putik.

b. Papaya (*Carica papaya* L.)

Papaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus herba dan berperiodisitas bienial memiliki akar tunggang memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun. daunnya bersifat tunggal, tata letak daun pada papaya (*Carica papaya* L.) tersebar (*Folia sparsa*), memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk serta ujung daun yang runcing, tepi daun bergerigi, urat daun yang menjari dengan tekstur daun yang tipis dan lunak serta berwarna hijau. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki buah sejati tunggal.

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon dan berperiodisitas pirenial, memiliki akar serabut dan memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun. daunnya bersifat tunggal, tata letak daun pada Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berseling (*Folia disticha*), memiliki daun yang tidak lengkap. Pangkal daunnya berlekuk serta ujung daun yang meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun yang menyirip dengan tekstur kasar dan berwarna hijau. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Waru memiliki buah sejati tunggal.

d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus semak dan berperiodisitas annual memiliki akar tunggang, memiliki percabangan simpodial, memiliki arah tumbuh batang membelit karena bentuk batang membulat dengan permukaan batang yang berambut halus dan modifikasi sulur pembelit. Daunnya bersifat tunggal, tata letak daun pada bayam (*Amaranthus spinosus* L.) tersebar (*Folia sparsa*), memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya membulat, pangkal daunnya berlekuk, tepi daun bercangap, urat daun menjari. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) Memiliki buah sejati tunggal.

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon dan berperiodisitas pirenial memiliki akar tunggang, memiliki

percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Daunnya bersifat tunggal, tata letak daun pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) berhadapan, memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap, pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata, urat daun dengan tekstur tipis seperti kertas dan berwarna hijau. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki bagian bunga lengkap karena karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. Serta memiliki buah yang berbentuk biji berwarna hitam. Tanjung memiliki buah sejati tunggal

2. Aspek Botani

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

- 1) Menjaga kesehatan rambut
- 2) Mengurangi kolesterol
- 3) Mencegah kanker kulit
- 4) Menyembuhkan demam dan sembelit
- 5) Mengobati depresi

b. Papaya (*Carica papaya* L.)

- 1) Melancarkan pencernaan
- 2) Mencegah kanker
- 3) Meredakan nyeri menstruasi
- 4) Menjaga kesehatan kulit
- 5) Menjaga kesehatan jantung

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

- 1) Mengatasi bisul
- 2) Menurunkan demam
- 3) Mengatasi diare berdarah
- 4) Meredakan radang sendi

- 5) Membantu proses kelahiran
- d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
- 1) Mencegah kanker
 - 2) Menurunkan risiko penyakit jantung koroner
 - 3) Meningkatkan kesehatan mata
 - 4) Mengobati rematik
 - 5) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)
- 1) Mengobati sakit tenggorokan
 - 2) Mengobati sariawan
 - 3) Menyembuhkan sakit gigi
 - 4) Menghilangkan bau mulut
 - 5) Menyembuhkan demam

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, "Bunga *Mimusops elengi* L.", *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2014.
- Costa, "Akar *Carica papaya* L.", *www.pinterest.com*. dalam *Google.com*. 2018.
- Nisa, "Buah *Carica papaya* L.", *www.pinterest.com*. dalam *Google.com*. 2017.
- Costa, "Akar *Carica papaya* L.", *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2018.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Classification of Flowering Plant*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Dahlan, EN, *Membangun Hutan Kota Di Indonesia*, Bogor: Media Konservasi, 1992.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Bogor: Trobus, 2000.
- Darjanto, *Pengetahuan Dasar Biologi Bunga*, Jakarta: PT Gramedia, 1994.

- Deco, “Batang *Hibiscus tiliaceus* L.”, www.pinterest.com. dalam Google.com. 2015.
- Emmanuel, “Buah *Mimusops elengi* L.”, www.generasibiologi.com. dalam Google.com. 2014.
- Erling, “Batang Bunga Kembang Sepatu”, www.pixabay.com. dalam Google.com. 2017.
- Hanafi, “Bunga Kembang Sepatu”, www.shutterstock.com. dalam Google.com. 2019.
- Erling, “Batang *Mimusops elengi* L.”, www.generasibiologi.com. dalam Google.com. 2016.
- Ernesto, “Batang *Passiflora foetida* L.”, www.pixabay.com. dalam Google.com. 2018.
- Fergie, “Bunga *Hibiscus tiliaceus* L.”, www.pixabay.com. dalam Google.com. 2014.
- Frenkie, “Daun *Mimusops elengi* L.”, www.generasibiologi.com. dalam Google.com. 2015.
- Halland, “Bunga Bunga Kembang Sepatu”, www.pinterest.com. dalam Google.com. 2018.
- Hanafi, “Daun *Carica papaya* L.”, www.pinterest.com. dalam Google.com. 2018.
- Harry, N, R, *Usaha Tani Bunga Potong*, Jakarta: Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1994.
- Heyne, K, *Tumbuhan Berguna Indonesia, Volume II*, Jakarta: Yayasan Sarana Wanajaya, 1987.
- Kane, “Akar *Hibiscus tiliaceus* L.”, www.shutterstock.com. dalam Google.com. 2017.
- Kane, “Akar *Hibiscus tiliaceus* L.”, www.generasibiologi.com. dalam Google.com. 2017.
- Kelvin, “Bunga *Passiflora foetida* L.”, www.generasibiologi.com. dalam Google.com. 2018.

- Luis, “Akar Bunga Kembang Sepatu”, *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2017.
- Nash, “Batang *Carica papaya* L.”, *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2017.
- Paulo, “Daun *Hibiscus tiliaceus* L.”, *www.generasibiologi.com*. dalam *Google.com*. 2015.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Subhan, “Daun Bunga Kembang Sepatu”, *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2017.
- Sunarjono, *Ilmu Produksi Tanaman Buah-buahan*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1987.
- Tello, “Akar *Mimusops elengi* L.”, *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2016.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Tyas, W, S, *Evaluasi Keragaman Pepaya (*Carica papaya* L.)*, Bogor: Fakultas Pertanian Bogor, 2008.
- Van Steenis, C.G.G.J, *Flora*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Warisno, *Budidaya Pepaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Zahra, “Buah *Passiflora foetida* L.”, *www.shutterstock.com*. dalam *Google.com*. 2019.
- Ziyus, “Bunga *Carica papaya* L.”, *www.pixabay.com*. dalam *Google.com*. 2020.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

- a. Ordo Malvales

Ciri khas pada ordo ini terdapat “columna” yaitu bagian bungannya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja. Contohnya: Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.).

- b. Ordo Violales

Habitus pohon, seringkali bergetah, daun tunggal atau majemuk, bentuk tangan, letak tersebar tanpa stipula. Bunga actinomorf, bisexualis atau unisexualis. Calyx bersatu berlekuk 5, corolla 5 pada bunga membentuk tabung pendek. Stamen 2 x petal epipetal, pistilum 1 ovarium superum, carpellum 3-5 beruang 1 dengan banyak ovulum. Stylus dan stigma 5. Contohnya: Papaya (*Carica papaya* L.). Dan tumbuhan basah atau berkayu, sering pula memanjat dengan sulur pada ketiak daun, batang kadang bersayap. Daun tunggal, letak tersebar, ada nectarium. Bunga Tunggal actinomorf bisexualis, dengan receptaculum yang khas dan sering mempunyai penghubung. Contohnya: Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.).

- c. Ordo Ebenales

Tumbuhan berkayu berupa pohon atau perdu, bergetah serupa susu pada saluran jaringan korteks, empulur dan daun. Daun tunggal letak tersebar, berseling jarang berhadapan, tanpa stipula. Bunga kecil berkelompok letak axilaris, bisexual actinomorf. Buah baca dengan selaput kulit yang liat dank eras. Biji dengan tanpa

endosperm. Testa sangat keras dengan hilus yang besar Contohnya:
Tanjung (*Mimusops elengi* L.).